

“YORQINOY” DRAMASI VA XALQ AN’ANALARI MUNOSABATI

Arabjonova Mushtariybegim Murodbek qizi

Andijon davlat universiteti, Filologiya fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458191>

Annotatsiya. Insoniyat an’analar vorisiyligi bilan barhayotdir. XX asr jadic adabiyoti, xususan, dramaturgiyasida ham o‘zbek xalq an’analari, ertak va dostonlarining sezilarli ta’sirini kuzatish mumkin. Maqolada Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning “Yorqinoy” dramasi syujet qurilishi, konfliktlarni shakllantirish, xarakterlar yaratish, qahramonlar tashqi portreti va ruhiy olamini chizish, ichki kolliziyalarni aks ettirish, shuningdek, asarning tili va uslubi, badiiy tasvir vositalari va boshqalarda xalq og‘zaki ijodi an’analari sintezi masalalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Shiddatli dramatism, holatlarning shartlilikligi, kinoyaviy ifodalar, novator adib, realizm va romantik ruh.

Аннотация. Значительное влияние узбекских народных традиций, сказок и эпосов можно наблюдать в современной литературе XX века, особенно в драматургии. В статье рассмотрены построение сюжета, формирование конфликтов, создание характеров, внешний портрет и духовный мир героев, отражение внутренних коллизий, а также язык и стиль произведения, художественный образ в драме «Ёркиной». Абдулхамидом Сулейманом сыном Чолпона орудиями труда и др. раскрываются вопросы синтеза традиций народного творчества.

Ключевые слова: напряженная драматургия, косвенные обстоятельства, иронические выражения, писатель-новатор, реализм и романтический дух.

Annotation. Humanity is alive with the inheritance of traditions. The significant influence of Uzbek folk traditions, fairy tales and epics can be observed in the modern literature of the 20th century, especially in dramaturgy. In the article, the construction of the plot, formation of conflicts, creation of characters, external portrait and spiritual world of heroes, reflection of internal collisions, as well as the language and style of the work, artistic image in the drama "Yorkinoy" by Abdulhamid Sulayman son of Cholpon. tools, etc., the issues of the synthesis of traditions of folk art are revealed.

Key words: Intense drama, circumstantial circumstances, ironic expressions, innovative writer, realism and romantic spirit.

Hozirgi o‘zbek dramaturgiyasining yuzaga kelishi va rivojlanishini qadimiy an’anaga boy marosim folklorisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi, shuningdek, xalq dostonchiligi an’analarining ham munosib o‘rni bor.

Dramatik obraz yaratishda xalq og‘zaki ijodi an’analaridan foydalanish, folklor asarlaridagi an’anaviy obrazlarga xos milliy ruhni realistik asar qahramonlari xarakterida umumlashtirish tajribasi Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon ijodida ham o‘z ifodasini topgan. Adibning 1926-yili nashr etilgan olti pardali “Yorqinoy” afsonaviy dramasi ham ana shunday asarlardan biridir. Ishqiy qahramonlik motividagi bu dramada yozuvchi xalq ijodi materiallaridan juda unumli foydalangan. Asarni “Afsonaviy tomosha” deb qayd etgan adib dramaning avvalida: “Totli va oy tili bilan ertak aytib berib, shu asarning yozilishiga sabab bo‘lgan kampir onaga hurmat bilan bag‘ishlayman”, - deya alohida ta’kidlaydiki, bu Cho‘lpon qalbiga xalq og‘zaki ijodi namunalari bolaligidan o‘rnashib qolgani va uning ijodiy o‘shida muhim badiiy-ma’naviy xazina rolini o‘ynaganini ko‘rsatadi.

“Yorqinoy” dramasi Cho‘lpon o‘z oldiga xalq o‘rtasida juda yeng tarqalgan ishqiy romanik syujet asosida katta bir g‘oyaviy niyatni amalga oshirishni maqsad qilib qo‘yadi: folklor asarlaridagi ko‘chma syujetlar yordamida muhim ijtimoiy voqeani – adolat uchun kurash, xalq manfaatini himoya qilish, chin insoniy sevgi yo‘lidagi qahramonlik va matonatni aks ettiradi. Bu mardonavor kurash orqali muallif XX asr boshlarida Turkistonda bo‘lib o‘tgan xalq ommasining isyonkorlik harakatlariga ishora qiladi. “Yorqinoy” dramasi hamohang bo‘lgan, xalq orasida keng tarqalgan syujetlardan biri Namoz botir haqidagi afsonadir. El orasida “Namoz o‘g‘ri” nomi bilan mashhur

bo'lgan botir o'ziga o'xshash alamdiyda, epchil otlq yigitlarni to'plab, zolim boy va amaldorlarning dodini bergan. Xalq baxshisi Nurmon Abdivoy o'g'li bu qo'rqmas bahodir yigitga bag'ishlab "Namoz" dostonini yaratadi va qishloqma-qishloq yurib, do'mbira bilan uni "zamonaviy Go'ro'g'li" deb kuylab yuradi.

"Yorqinoy" dramasi Po'latning sarguzashtlarini qiziqarli va romantik ruhda tasvirlashda yozuvchiga Namoz haqidagi tarixiy materiallar bilan bir qatorda Nurmon baxshi dostoni ham ilhom manbai bo'lib xizmat qilgani, shubhasiz.

Namoz obrazi tasvirida epik asar qahramonlariga xos soddalik, ulug'vorlik, barcha mushkullarni oson qila oluvchi ideal siymo sifatidagi alplik xislatlari mujassamlashgan bo'lsa, dramaturg Po'lat obrazi talqinida hayotiy detallarga katta ahamiyat beradi. Cho'lpon Po'lat obraziga teran aql va qudratli kuch bag'ishlaydi. Po'lat xarakteri o'tkir sotsial konfliktlar yordamida toblanib, shakllanib boradi. Natijada oddiy bog'bon yigit –Po'lat xalq yetakchisiga aylanadi.

Cho'lpon dramada Po'lat xarakterining tipik sharoitda shakllanishi, rivojlanishi tasviri orqali o'zbek mehnatkashlarining o'z sinfiy kuchini qanday qilib anglab yetganini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Po'latning qahramonligi real voqealar bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Asar kompozitsiyasining folklorga yaqinligini undagi har bir epizodning qurilishida ham ko'rish mumkin. Yorqinoyning nishon – uzuk orqali o'g'irlab ketilishi, xonning taxti orqasidagi devor ichida sir biladigan xufyona javonning mavjudligi... kabi folklorga xos shartli romantik tasvirlar ham berilganki, bu voqelikni haqqoniy tasvirlashga xalal bermay, aksincha, qahramonlar faoliyati, xarakterini mantiqan asoslagan. Shuningdek, asarda Po'latning safarga otlanishi, Yorqinoyning Nishabsoybegiga rozilik berishdan avval muhlat olishi va shart qo'yishi xalq eposlaridagi an'anaviy motivlarni yodga soladi.

Dramaning bosh qahramonlaridan biri – Yorqinoy portretini chizishda dramaturg Kal nutqidagi qofiyali sa'j usulidan foydalanadi: *"...bu o'zi yosh, so'zi tosh, ko'zi bebosh, qoraqosh, esi chosh...qiz"*. [Cho'lpon. 1994:119] Bu kabi badiiy tasvir usulini xalq dostonlarida uchratish mumkin. Yorqinoy obrazi an'anaviy folklor qahramonlari ruhi, xarakteriga monand ishlangan bo'lib, jasurlik, uddaburrolik, or-nomusni muqaddas saqlash qizning eng yaxshi xislatlari sifatida tasvirlanadi. Cho'lpon Yorqinoy xarakterida xalq eposlarida kuylangan qahramon ayollar jasoratini beradi. U peshonasida borini ko'rishga, taqdirga tan berishga ko'nmaydi. Adolatsizlikka qarshi isyon ko'taradi. Bu holat bizga o'z erkini qo'lda qurol bilan himoya qilgan To'maris, Oysuluv, To'lg'anoy, Yunus parilarni eslatadi.

Dramada Kal obrazi ham borki, bu obrazni ishlashda Cho'lpon folklorga xos xarakter tasviri, satirik va yumoristik xususiyatlarni bo'rttirib berish usulidan foydalangan. Kal obrazi asosan xalq ertaklarida uchraydi. U yolg'onlarni rostday to'qib gapirishga, gapni-gapga ulab, suhbatdoshini ishontirishga usta shaxs. Dramadagi Kal obrazining o'ziga xos originalligi shundaki, uning nutqi sa'j san'ati vositasida berilgan bo'lib, bu uning tiliga ixchamlik va ehtirosli kuch bag'ishlaydi. Agar diqqat qilinsa, bu obraz zamirida xalq teatrining an'anaviy qahramonlari – qiziqchi-masxarabozlar, ertaklardagi Kal yoki Aldarko'sa, latifalardagi afandi obrazlariga xos xususiyatlar mujassamlashtirilgandir. Kalning so'zga chechanligi, hozirjavobligi, gapni topib, cherib-chertib gapirishi, piching va qochirimlarga boy monologlarida og'zaki teatr aktyori – qiziqchi obrazi gavdalanganday bo'ladi.

Asarda dramaturg mahorati qahramonlarga nom tanlashda ham ko'rinadi. Po'lat ismli xarakter qatida qat'iy iroda, mardlik, mustahkam e'tiqod singari xususiyatlar jamlangan. Yorqin – go'zallikda, dangallikda, kurashchanlik va sevgi bobida yorqin qiz. Kal timsoli xalq og'zaki ijodi qahramonlaridan biri bo'lib, aqlli, ayyor, so'zamol obrazdir. O'lmas botir – mazkur laqab personaj jasorati, xususiyatini ifoda etadi, uning o'ziga xos belgilarini izohlaydi. Asosiy nom esa sir tutilgan, aytilmaydi. O'lmas botir nomining qo'llanilishi ham epik an'analar bilan bog'liq. Shuningdek asarda uzuk, gul, kitob, pichoq, xat kabi an'anaviy ramziy obrazlar ham berilganki, bularning tarixiy asoslari ham bevosita folklorga borib taqaladi. "Yorqinoy" dramasi syujeti, g'oyasi va obrazlarigina emas, balki uning tili, uslubi va badiiy xususiyatlarida xalq badiiy ijodining g'oyat kuchli ta'sirini ko'rish mumkin.

Dramaturg qahramonlarning ichki va tashqi qiyofalarini ifoda etishda ham, ularning xarakterlarini ochib berishda ham har bir obraz, personaj uchun o'ziga xos nutq yarata olgan. Masalan, Po'lat xarakteridagi mehnatkash xalq vakiliga xos sofdil, to'g'riso'z, do'stga mehribon, dushmanga shafqatsiz bo'lish kabi xususiyatlar uning tilidagi piching, qochirim, xalqona iboralarning ishlatilishida ochiq ko'rinadi. Shuningdek, salbiy obrazlarning maishiy tubanliklari, xudbinligi ham o'z nutqlari orqali fosh etiladi. U xalq tilidagi tayyor frazeologik birliklardan ustalik bilan foydalandi. Zotan bu dramaturgning chuqur izlanishi, xalq hayotini keng, atroflicha kuzatishi, hayotdan olgan taassurotlarini badiiy umumlashtirib, haqqoniy yoritma olishining natijasidir. Dramadagi muallif nutqida, personajlar tilida shevaga xos so'zlar ham uchraydi. Ayniqsa, Kal nutqining qofiyali sa'j usulida berilishi asarga o'ziga xos xalqchilik va joziba baxsh etgan.

"Yorqinoy" dramasi tahlil qilar ekanmiz, dramaturgning o'sha davr Turkiston ijtimoiy-siyosiy voqeligini haqqoniy tasvirlashga harakat qilganini va ma'lum yutuqlarga erishganini ko'ramiz. Shuni alohida ta'kidlash kerak, asarda dramatik holat, kolliziya, to'qnashuvlar, voqealarning o'zaro bog'lanishi puxta ishlangan, qahramonlar tili individuallashtirilgan bo'lsa hamki, undagi realizm xalq qahramonlik eposlariga xos romantik ruh bilan sug'orilgandir. Xalq ijodi materiallarini asarning butun mazmuniga singdirib yuborish, ularda katta bir maqsadni yozuvchi g'oyaviy niyatini ifodalagan holda asarning estetik ta'sir kuchini oshirishga ko'maklashishini ta'minlash xalq ijodidan yozma adabiyotda foydalanishdan kuzatilgan asosiy maqsadlardandurkim, Cho'lpon bu borada ham yuksak san'atkorlik ko'rsatdi.

Bir so'z bilan aytganda, Cho'lpon xalq ijodidan bahra olib, chinakam xalqchil asar yaratishga muvaffaq bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov G`. "Xamza va folklor". – Toshkent: "Fan", 1999.
2. Jumanbulbul E. "Ravshan" doston. II jild. – Toshkent, 1971.
3. Mo`minov G`. "Traditsiya va mahorat". – Toshkent: "Yosh gvardiya", 1968.
5. Cho`lpon A. Asarlar. IV jildlik. – Toshkent: Akadernashr, 2016.
7. Quronov D. "Cho`lpon nasri poetikasi". – Toshkent: "Sharq", 2004.